

Салига Павло Георгійович

кандидат наук із соціальних комунікацій,
власник UX/UI дизайн студії yellowarrow.design

Створення ефективного дизайну досвіду взаємодії (UX) та тестування зручності використання (usability tests) електронних медіа

Створення успішного видавничого продукту перш за все ґрунтується на тому, щоб покрити потреби майбутніх читачів. Інколи вони можуть виходити за межі медійної сфери. Виявлення справжніх потреб може зробити видання успішним у дуже несподіваний спосіб. Так, наприклад, відома московська газета «Московский листок», що видавалася з 1881 по 1918 роки, виходила на м'якому папері, щоб її читачі могли використовувати потім його для самокруток. [9] Щоб дізнатися такі потреби користувачів медійного ресурсу, потрібно бути глибоко інтегрованим у їхнє життя. Проте наразі існує багато інструментів, що дозволяють збирати їх систематично.

Метою статті є розгляд можливостей використання у електронному видавництві інструментів аналізу потреб користувачів та створення дизайну взаємодії, що довели свою ефективність у розробці IT сервісів.

Якщо раніше видання можна було використовувати переважно з обмеженим кількістю функціоналу, то перехід на сучасні веб технології значно розширює можливості. З'являються потреби, яких не існувало раніше (поширити в соцмережах, прокоментувати, відредагувати статтю). Постійне збільшення можливостей та патернів поведінки читачів, мобільність аудиторії, що переходить легко від одного ресурсу до іншого, та розвиток соціальних мереж ставить перед видавцями задачі, що потребують нових підходів у створенні та підтримці електронних видань.

Проте і можливості інструментів, якими тепер можна поміряти поведінку користувачів, збільшується. Дослідник зараз може бачити не лише кількість читачів, що прийшли на конкретну статтю, але і звідки вони прийшли, скільки часу провели на сайті, що шукали, скільки з них прогортало статтю до

середини, а скільки до кінця (доскроли). Це дозволяє редакторам та дизайнерам бачити у режимі реального часу поведінку користувачів на сайті та динамічно змінювати дизайн статей, якщо помітні якісь аномалії (великий відсоток читачів не гортають статтю далі першого екрану).[7]

Проектування взаємодії з користувачем, що було започатковано ще в 1970-х роках у компанії Хегох, а згодом виведено як окремий напрямок досліджень в 1995 році відомим UX дизайнером Аланом Купером, наразі є потужним інструментом у розробці програмного забезпечення, що відповідає на запитання «що хоче користувач». Результатом проектування є опис продукту, що надає розробникам усвідомлення, що саме вони програмують, а керівникам - оцінити часові та фінансові затрати, що підуть на створення.

Для визначення цих інструментів найчастіше зараз використовують термін досвід взаємодії (UX – user experience), що ніби парасолька, під яким об'єднуються багато різних дисциплін, пов'язаних з проектуванням та зручністю використання продуктів, систем та послуг. [8, С.23]

За дефініцією одного із засновників теорії UX дизайну Алана Купера проектування взаємодії має такі характеристики:

- Розуміти бажання, потреби, мотивації користувачів і контекста у якому ці користувачі знаходяться.
- Виявлення можливостей, вимог та обмежень бізнесу, технологій.
- Використання цих знань для створення продуктів, форма і наповнення яких роблять їх корисними, зручними та бажаними, а також економічно життєздатними і придатними для технічної реалізації. [8, С. 34]

Для того, щоб реалізувати всі ці характеристики, потрібно провести ряд заходів, що успішно себе зарекомендували у ІТ бізнесі при проектування систем:

1. Збір потреб бізнесу
2. Збір потреб користувачів
3. UX прототипування
4. Юзабіліті тестування

Збір потреб бізнесу (business goals) відбувається шляхом проведення інтерв'ю з відповідальними особами. Якщо говорити про медійний бізнес, то

це люди рівня власника видання чи головного редактора. Вони мають чітко визначати цілі та описати бізнес процеси, що уже існують у їхньому видавництві. Наприклад цілями можуть бути захоплення якоїсь певної читацької аудиторії, або найширше висвітлення якогось контенту. Відповідно до цілей можна визначити майбутню аудиторію та проводити з ними інтерв'ю.

Потреби користувачів часто відрізняються від уявлення бізнесу і проєктувальників про них. Це прослідковується на прикладі створення експериментальних видань з студентами ІЖ КНУ. Редакція, що складалася з викладачів і студентів, поставила собі за ціль охопити аудиторію майбутніх абітурієнтів (старшокласники 10-11 класів). Були підготовлені матеріали, що допомагали їм визначитися з професією, розповідали про майбутній фах. Проте помітної реакції на статті не відбувалося. Провівши детальніший аналіз аудиторії, редакція визначила, що питання вибору професії не дуже цікавить школярів. У своїй більшості вони або визначилися, або покладаються на волю батьків, або взагалі не зацікавлені цією темою. Виходом з цієї ситуації було або переорієнтовуватися на батьків, які ймовірно були більш мотивовані і зацікавлені у виборі професій, або змінювати підхід у подачі матеріалів для школярів. [6]

Відкриття справжніх мотивів і бажань користувачів часто є складною задачею, оскільки вони можуть не знати, що хочуть, або свідомо приховувати. Як у прикладі зі школярами, що виказували зацікавленість в темі, проте при ретельному дослідженні, виявилось, що це показова зацікавленість, щоб заспокоїти дорослих. Інший приклад з бухгалтерами наводить Алан Купер. Якщо бізнесу може видаватися, що бажанням бухгалтера є швидко і якісно провести документи в системі, то справжніми мотивами є бажання виглядати компетентним та якомога менше вчити нового, що постійно виникає у його роботі. З цього погляду – будь які кардинальні зміни у його звичний інтерфейс хоч і задовольняють потреби бізнесу, призведуть до роздратування користувача. [8, С. 44]

У більшості людей слово дослідження викликає асоціації з точними статистичними даними, що збирають науковці шляхом експериментів. У дослідженнях потреб користувачів потрібно мати на увазі, що вони відрізняється від аналогів у точних науках. Намагання звести людську поведінку до статистичних даних призведе до втрати важливих нюансів, що відіграють дуже важливу роль при проєктуванні електронного видання.

З усіх видів досліджень аудиторії для створення нового медіа найбільше підходять такі:

- Інтерв'ю з потенційними користувачами.
- Спостереження за поведінкою користувачів (shadowing).

Під час проведення особистих інтерв'ю важливо у користувача дізнатися – в яких умовах буде використовуватися електронне видання, цілі і мотиви використання видання, проблеми, що виникали при використанні аналогічних продуктів. Наприклад, якщо поведінка користувача показує, що більшість часу він буде гортати видання у громадському транспорті – варто відмовитися від відео, оскільки по-перше воно важке для завантаження через мобільний інтернет, по-друге у користувача може не бути навушників для прослуховування звуку на відео. Цілі і мотиви теж важливі, якщо користувачі у своїй більшості не можуть чітко пояснити навіщо їм контент, який буде пропонувати видання – варто задуматися, чи правильно була обрана тема або цільова аудиторія. Аналізуючи ж проблеми, можна сформулювати бачення інноваційного продукту, що буде вирішувати саме їхні задачі, чим привертатиме все більше користувачів.

Дуже дієвим інструментом аналізу потреб користувачів є спостереження: перегляд як і що користувач робить в інтерфейсі. Дослідження показують, що більшість людей не здатні точно описати власну поведінку. Також вони не хочуть показатися некомпетентними чи невігласами, тому суттєво викривляють розповідь про реальну поведінку. [5] Під час спостереження за тим, як користувачі переглядають ваше чи інше видання, можна помічати на яких матеріалах він затримується, скільки часу проходить з моменту заглиблення в матеріал до того, як його інтерес згасне, чому він переходить з ресурсу на ресурс тощо. Якщо спостереження проводиться в присутності дослідника, можна ставити додаткові запитання – чому користувач вирішив покинути читати чи переглядати той чи інший контент. Чому зацікавився саме цим матеріалом, і чому цей вирішив поширити і зрозуміти яким саме способом він поширив. Якщо немає можливості виділяти час на особисті зустрічі, можна також проводити запис екрану дистанційно.

Зібрані матеріали досліджень повинні бути оформленні у зручному для інших учасників вигляді. Існує безліч інструментів документації цієї інформації. Найбільш вдалим для дослідження користувачів електронних видань є такі:

- мапи думок (mind map),
- створення персон (personas),
- опис юзерсторів (userstories).

Мапа думок є найпростішим і швидким способом опису потреб користувачів, яку можна формувати прямо під час інтерв'ю. Для цього використовують один із інструментів, що доступний онлайн (наприклад, <https://coggle.it>). Відповіді швидко групуються за якимись спільними ознаками і далі деталізуються у вигляді дерева. Гілки дерева можуть бути різні за темою і стилем. Наприклад, якщо користувач починає розповідати, що йому подобається у електронних виданнях, які він читає, – дослідник формує гілку (що подобається), а потім коли починає перераховувати у яких обставинах він переглядає видання – формується гілка обставини читання. Таке структурування щоправда добре для того, щоб швидко відновити у пам'яті сказане користувачем. Щоб передати мапу думок іншому фахівцю для опрацювання – його доведеться супроводжувати коментарями і поясненнями.

Персони – це шаблонні моделі поведінки користувачів, своєрідний соціальний та психологічний зріз цільової аудиторії. Так само як і будь яка модель – персона не реальна, вона просто узагальнює схожі патерни поведінки для багатьох потенційних користувачів. І хоча персони зараз часто піддаються критиці як не дуже функціональний інструмент аналізу потреб користувачів [3], він дає змогу легше робити рішення у той чи інший бік, якщо у розробці визначено основну персону. Це дозволяє уникнути проблеми так званого гумового користувача. У кожного члена редакції є власна думка на те, що подобається їхній аудиторії. Уявний користувач завжди «вигинається», щоб прийняти форму, яку описує той чи інший член редакції. Наявність узагальненої моделі чітко визначає, які рішення підходять для основної персони. Також, це дозволяє уникати пограничних рішень, які не підходять жодній з персон і відповідно не варті до розгляду. Наприклад, у вже згаданому експериментальному виданні для школярів редакція допустилася помилки, визначивши, що facebook є тим місцем, де бувають старшокласники. Подальший аналіз аудиторії показав, що вони як основні медіа використовують інші сервіси (instagram, youtube, telegram). Усвідомивши помилку, редакція терміново запустила instagram акант, що за дуже короткий термін перегнав за кількістю підписників та поширень facebook групу.

Більшість дій, що користувач здійснює в інтерфейсі, має зміст і якусь цінність для нього. Тому розробники використовують інструмент юзерсторі, щоб описати потреби користувачів. Вони будуються за формулою ХТО + ЩО РОБИТЬ + ДЛЯ ЧОГО. Наприклад візьмемо таке видання як Wikipedia. Основний його користувач – це читач, що зайшов на сторінку статті через пошук в інтернеті. Якщо користувачу достатньо інформації для його потреб він очевидно відразу вийде з статті. Якщо йому недостатньо його мотивація може бути описана у таких юзерсторях.

- Я, як читач, потребую більшої інформації, щоб знайти іншу статтю, що відповідає моему запиту.
- Я, як читач, потребую більшої інформації, щоб зрозуміти значення терміну в статті.
- Я, як читач, потребую більшої інформації, щоб знайти іншу статтю, що повністю розкриває суть.
- Я, як читач, потребую більшої інформації, оскільки не довіряю інформації на Вікіпедії і хочу пересвідчитися у справжності інформації.
- Я, як читач, потребую більшої інформації, щоб перевірити як терміни з цієї статті пишуться англійською мовою.

Далі уже задача UX дизайнера задовольнити ці потреби. Можна дати користувачу внутрішній пошук, можна зробити ті терміни, що мають окремі статті, клікабельними, можна додати розділ «Дивіться також», в який додати споріднені за темою статті, додати до кожного твердження посилання на достовірне джерело, яке можна переглянути, тощо. Як видно з приклада, одна і та сама стаття може викликати у користувачів різні потреби за різних обставин. Аналіз потреб користувачів дозволяє визначити їх та дати підказку як їх задовольнити. [2]

При написанні юзерсторі потрібно тримати в голові, що усе, що юзер може створити у інтерфейсі, він також має прочитати, поредагувати та видалити. Це правило називають англійською аббревіатурою CRUD (create read update delete). Наприклад, якщо у виданні є можливість створити коментар, треба подбати, щоб його можна було прочитати, проредагувати та видалити. [1]

Після того, як були зібрані потреби користувачів та бізнесу, настає час роз-

робляти інформаційну архітектуру сайту, що включає в себе навігацію, розташування інформації та функцій видання. Для цього використовують UX прототипування: клікабельний макет сайту без оформлення. Прототип має покривати всі юзерсторії, які редакція обрала для реалізації. Цей чорновик майбутнього видання зручний з кількох причин: він дозволяє швидко отримати уявлення про те, що буде в результаті; дає змогу вносити правки без особливих часових затрат; на прототипах можна проводити тести інтерфейсу, щоб виявити чи користувачі розуміють, як виконати ту чи іншу дію. Наприклад, пункти меню можна досліджувати на карточному сортуванні, коли користувачу дають карточки на яких написані елементи сайту (назви статей, відео, форум і так далі). Він має по групувати їх та назвати його так як йому зрозуміло. По результатах можна визначити, як будуть називатися пункти меню видання і що в них буде розміщено. [10]

Тестування прототипів зазвичай вимагають попередньої підготовки. Потрібно написати сценарій, що буде вказувати на задачі, а користувач має здогадатися як їх виконати. Сценарії зазвичай створюють з юзерсторій. Можна за один тест перевірити якусь частину навігації, коментування, поширення тощо. Для прикладу, розглянемо відомий сервіс Youtube. Він автоматично пропонує наступне відео для перегляду. У деяких користувачів є потреба прослуховувати одну і ту саму пісню, яка їм сподобалася, по колу. Наразі функція повторного прослуховування у сервісі є, проте знайти її складно (треба правою кнопкою клікнути по відео). У веб інтерфейсах права кнопка мишки використовується так рідко, що більшість користувачів не знайдуть цю функцію. Такі проблеми можна з'ясувати під час тестів і зробити цей функціонал більш очевидним.

Проте більшість функціоналу неможливо протестувати на прототипах, оскільки на них відсутній справжній контент. Інший приклад з Youtube – якщо користувачу треба поділитися відео не з початку, а з певного моменту, – він має встигнути натиснути галочку у попері Поділитися саме в ту секунду. Якщо він не встигає це зробити, потрібно перемотувати назад і знову готуватися не пропустити момент. Спостереження з користувачами показують, що вони вдаються до дивних дій, щоб встановити початок програвання відео. Наприклад, змінюють цифри в URL відео, намагаючись вгадати, де початок. Такі проблеми можна виявити виключно на юзабіліті тестах, що запускають за тим же принципом, що і тестування прототипів, але на реальній системі наповненій контентом. Також юзабіліті тести дають змогу перевірити інтерфейс на різних девайсах (десктоп, мобільний), оскільки він суттєво відрізняється і взаємодія користувача з ним так само різниться.

Тести дуже важливі, але і затратний спосіб перевірити своє видання. Зазвичай тести проводять або на випадкових людях (так звані коридорні тести), або на цільовій аудиторії (юзери тести). Дослідники вважають, що від 5 до 15 тестів можуть виявити більшість помилок інтерфейсу [4].

Часи, коли редактори вирішували, що будуть читати і у який спосіб користувачі їхніх видань, пройшли. Тепер потрібно дуже усвідомлено підходити до створення електронних видань, від якості контенту до деталей дизайну, оскільки читач у будь-який момент може перейти на інше видання. Перенасичення інформацією знецінює її та робить прибутковість видань складною задачею, що вимагає від видавців постійного пошуку нових рішень та способів монетизації своєї праці. Сучасні дослідження потреб користувачів у розробці програмного забезпечення напрацювали великий арсенал інструментів, які можна використовувати при проектуванні ефективного інноваційного дизайну взаємодії електронних видань. На прикладі експериментальних видань студентів ІЖ КНУ були перевірені деякі з них (інтерв'ю з користувачами, мапа думок, тестування припущень) і вони показали позитивні результати. Подальше дослідження потрібно провести на більшій кількості видань протягом довшого часу.

Джерела:

1. Didier Th. CRUD is more powerful than you actually think [Електронний ресурс] / Thomas Didier / medium.com, 2017 – Режим доступу до ресурсу: <https://medium.com/forest-admin/crud-is-more-powerful-than-you-actually-think-c01bbfbafb62>
2. Domingo M. User Stories: As a [UX Designer] I want to [embrace Agile] so that [I can make my projects user-centered] [Електронний ресурс] / Muriel Domingo / interaction-design.org, 2018 – Режим доступу до ресурсу: <https://www.interaction-design.org/literature/article/user-stories-as-a-ux-designer-i-want-to-embrace-agile-so-that-i-can-make-my-projects-user-centered>
3. Flaherty K. Why Personas Fail [Електронний ресурс] / Kim Flaherty / Nielsen Norman Group, 2018 – Режим доступу до ресурсу: <https://www.nngroup.com/articles/why-personas-fail/>
4. Nielsen J. Why You Only Need to Test with 5 Users [Електронний ресурс] / Jakob Nielsen / Nielsen Norman Group, 2000 – Режим доступу до ресурсу: <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>

5. Pinker S. How the Mind Works / Steven Pinker / Penguin Books Ltd, 1999, London - 672 pages
6. Банан Кефір ЗНО Зефір [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.facebook.com/banan.kefir.zno.zefir/>
7. Как читают медиа в России. Часть 3 [Електронний ресурс] /medium.com, – Режим доступу до ресурсу: <https://medium.com/@mediator.media/как-читают-медиа-в-россии-часть-3-a84f91c58307>
8. Купер А., Рейман Р., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия. – Пер. с англ. – СПб.: Символ'Плюс, 2009. – 688 с., ил.
9. Николай Иванович Пастухов – основатель «желтой» прессы в России. [Електронний ресурс] / Интересные факты, – Режим доступу до ресурсу: <https://i-fakt.ru/nikolaj-ivanovich-pastuhov-osnovatel-zheltoj-pressy-v-rossii/>
10. Організація контенту у веб-дизайні, або як не зробити із сайту сміттєзвалище [Електронний ресурс] / YellowArrow.design, – Режим доступу до ресурсу: <http://yellowarrow.design/index.php/ua/blog-article/89-card-sorting-ux>